

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
155 sahifa, mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiyev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	
Econometric modeling of bank liabilities	36
Muminova Parvina Ilhomovna	
Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning o'rni: Artur Ouken qonuni asosida tahlil.....	41
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации.....	55
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Tijorat banklarining aktivlari va ularni samarali boshqarishning nazariy asoslari.....	64
Sohibjonov Muzaffar Salijanovich	
Resursga boy mamlakatlar misolida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlili	69
Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlarida ipo turlaridan foydalanish yo'llari	76
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Davlat budjeti va soliqlar orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va fiskal siyosat vositalarining samaradorligi.....	85
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
Barqaror rivojlanishga erishishda hududlar iqtisodiy rivojlanishining ahamiyati	91
Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi	
Патентирование как основа защиты прав интеллектуальной и инновационной деятельности.....	98
Алиева Эльнара Аметовна	
Budjet-soliq siyosati instrumentlari orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning ilmiy-nazariy asoslari.....	105
N. Sheraliev	
Panelli nurlanishli isitish tizimining parametrik tahlili	111
Kamolov Jo'rabek Jalol o'g'li, Hikmatov Behzod Amonovich	
To'qimachilik sanoatida qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish.....	117
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Davlat organlarida ichki nazorat tizimini rivojlantirish orqali davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish	123
Jabborov Azamat	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank ekotizimini takomillashtirish masalalari.....	128
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	

Mintaqaviy mikro moliya klasterlarni shakllantirish va uning samaradorligini innovatsion infratuzilmasini rivojlanishi.....	134
Nasrullaev Feruz Furqatovich	
Milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishning korxonalar raqobatbardoshligini oshirishga ta'siri.....	139
Karimova Dilafruz Sadirdin qizi	
Xalqaro savdoda eksport kredit agentliklari tavsifi: O'zbekiston uchun ekspert tahlilining strategik ahamiyati.....	145
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Sanoat korxonalarini barpo etish va rivojlantirish strategiyasini optimallashtirish.....	150
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	

SANOAT KORXONALARINI BARPO ETISH VA RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASINI OPTIMALLASHTIRISH

Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tayanch doktranti.

Annotatsiya: Ushbu maqolada sanoat korxonalarini barpo etish va rivojlantirish strategiyasini optimallashtirishning nazariy hamda amaliy jihatlarini tahlil qilinadi. Tadqiqotda strategiyani shakllantirish va amalga oshirishga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillar aniqlanib, korxonalar samaradorligini oshirish uchun innovatsion texnologiyalarni joriy qilish hamda resurslardan oqilona foydalanishga asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi. Shuningdek, korxonalarini barqaror rivojlantirish yuzasidan istiqbolli yo'nalishlar taqdim etiladi.

Kalit so'zlar: sanoat, strategiya, sun'iy intellekt, innovatsiya, klaster, ishlab chiqarish, ishchi kuchi.

Abstract: This article analyzes the theoretical and practical aspects of optimizing the strategy of establishment and development of industrial enterprises. In the study, the main factors affecting the formation and implementation of the strategy are determined, proposals and recommendations are developed based on the introduction of innovative technologies and the rational use of resources to increase the efficiency of enterprises. Prospective directions for the sustainable development of enterprises are also presented.

Keywords: industry, strategy, artificial intelligence, innovation, cluster manufacture, workforce.

Аннотация: В данной статье анализируются теоретические и практические аспекты оптимизации стратегии становления и развития промышленных предприятий. В ходе исследования определены основные факторы, влияющие на формирование и реализацию стратегии, разработаны предложения и рекомендации, основанные на внедрении инновационных технологий и рациональном использовании ресурсов для повышения эффективности предприятий. Также представлены перспективные направления устойчивого развития предприятий.

Ключевые слова: промышленность, стратегия, искусственный интеллект, инновации, кластер, производство, рабочая сила.

KIRISH

Sanoat sektori iqtisodiy o'sish va rivojlanishning asosiy omillaridan biri bo'lib, davlatning iqtisodiy qudratini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Sanoat korxonalarining barpo etilishi va rivojlantirilishi nafaqat ishlab chiqarish hajmini oshirish, balki yangi ish o'rinlarini yaratish, texnologik innovatsiyalarni joriy etish va eksport salohiyatini oshirish kabi keng ko'lamli maqsadlarni ko'zda tutadi. Bunday strategiyani amalga oshirishda optimal yo'nalishlarni tanlash, resurslarni samarali boshqarish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish juda muhim ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sanoat korxonalarini barpo etish va rivojlantirish strategiyasini optimallashtirishda xorijiy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar katta ahamiyatga ega. Ularning izlanishlari ko'plab yangi yondashuvlar, metodologiyalar va strategik takliflarni taklif qiladi. Quyida sanoat korxonalarini rivojlantirishda optimallashtirish jarayonlarini tahlil qilgan xorijiy olimlarning asosiy tadqiqotlari keltirilgan.

Michael Porter[1]ning 1985-yilda e'lon qilingan "Raqobatbardoshlik ustunligi" (Competitive Advantage) asari sanoat korxonalarini rivojlantirish strategiyasini optimallashtirishda muhim ahamiyatga ega. Porterning tadqiqotlariga ko'ra, korxonalar o'zining raqobatbardoshligini faqat ikki yo'l bilan oshirishi mumkin:

Boshqaruv strategiyasi: Kompaniyalar o'z faoliyatini tashkil etishda raqobatчилardan o'ziga xos va samarali yondashuvni tanlashi kerak.

Ishlab chiqarish samaradorligi: Resurslarni samarali boshqarish, texnologiyalarni yangilash va ishlab chiqarishni optimallashtirish orqali raqobatbardoshlikni oshirish mumkin.

Porter shuningdek, korxonalar uchun **klasterlashuv** (business clustering) va sanoat zanjirlarini tahlil qilish zarurligini ta'kidlaydi, chunki bu korxonalarni bozor talabiga moslashishda yordam beradi.

Mualliflar H.Mintzberg va boshqalar[2] strategik boshqaruv nazariyasining turli yondashuvlarini o'rganib chiqib, sanoat korxonalarini rivojlantirish va strategik qarorlarni qabul qilishda muhim bo'lgan omillarni bayon qiladi. Ular korxonalar uchun strategiyani shakllantirish va uni amalga oshirishning tizimli usullarini taqdim etib, sanoat ishlab chiqarishini optimallashtirishning aniq amaliy yo'llarini ko'rsatib beradi.

N.Slack va boshqalar[3] tadqiqotda sanoat korxonalarining operatsion faoliyatini optimallashtirish, resurslardan samarali foydalanish, ishlab chiqarish jarayonlarini rejalashtirish va boshqarish masalalarini chuqur tahlil qiladi. Strategik boshqaruv, ayniqsa, ishlab chiqarish tizimlarini takomillashtirish va barqaror rivojlanishni ta'minlashda ishlab chiqarish operatsiyalarini samarali tashkil etishning ahamiyati ko'rsatiladi.

C.Hill va G.Jones[4] strategik boshqaruvning integral yondashuvini taklif qilib, sanoat korxonalarining strategik rejalashtirish, strategik tanlovlarni amalga oshirish hamda raqobatbardosh afzalliklarni shakllantirish borasida tavsiyalar beradi. Mualliflar sanoat korxonalarini rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishda atrof-muhit shartlari va ichki salohiyatni tahlil qilish zarurligini ta'kidlab, optimal strategik qarorlar qabul qilish mexanizmlarini ko'rsatib beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida induksiya, deduksiya, shuningdek abstraksiyalash, guruhlash, qiyoslash, retrospektiv va istiqbolli, boshqa uslublardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sanoat korxonalarini barpo etishning asosiy bosqichlari quyidagilardan iborat:

Tahlil va rivojlanish rejasini tuzish.

Sanoat korxonasini barpo etishning birinchi bosqichi – mavjud iqtisodiy sharoitlarni tahlil qilish va strategik rivojlanish rejalarini ishlab chiqishdan iborat. Ushbu bosqichda eng avvalo, sohaning o'sish salohiyati, bozorda mavjud talab va taklif, xomashyo resurslari va infratuzilma imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, mavjud texnologiyalarni va innovatsion yechimlarni qo'llash uchun zaruriy tadqiqotlar olib boriladi.

Investitsiyalarni jalb etish va resurslarni samarali boshqarish.

Sanoat korxonalarining rivojlanishi uchun investitsiyalarni jalb etish katta ahamiyatga ega. Mahalliy va xorijiy investorlar bilan hamkorlik qilish, kreditlar va subsidiya siyosatini to'g'ri tashkil etish zarur. Resurslarni boshqarishda esa, xomashyo va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, shuningdek, energiya samaradorligini oshirish va chiqindilarni qayta ishlash bo'yicha innovatsion yechimlarni tatbiq etish muhimdir.

Texnologik innovatsiyalarni joriy etish.

Zamonaviy sanoat ishlab chiqarishini rivojlantirish uchun yuqori texnologiyalarga tayanish zarur. Avtomatlashtirish, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va boshqa ilg'or texnologiyalarni sanoat jarayonlariga tatbiq etish orqali mahsulot ishlab chiqarish samaradorligini oshirish mumkin. Bunda, texnologik infratuzilmani yaxshilash, ilm-fan va sanoat o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, xususan, ilmiy-tadqiqot ishlari va innovatsion markazlarni tashkil etish muhim ahamiyatga ega.

Bozorni tahlil qilish va marketing strategiyasini belgilash.

Sanoat korxonasining muvaffaqiyatli ishlashi uchun bozordagi talabni to'g'ri tahlil qilish, potensial mijozlar va raqobatchilarni aniqlash zarur. Bozor segmentatsiyasi, brend yaratish, marketing va savdo siyosatini ishlab chiqish orqali korxonaning raqobatbardoshligini oshirish mumkin. Shuningdek, mahsulotlar va xizmatlar uchun xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlarini o'rganish ham kerak.

Har qanday korxonaga o'zining rivojlanish strategiyasiga ega hisoblanadi. Bugungi kunda bazi sanoat korxonalarining o'zlarining rivojlanish strategiyalarini optimallashtirish bo'yicha chora-tadbirlar ko'rishmoqda.

Sanoat rivojlanish strategiyasining optimallashtirilishi

Integratsiya va klasterlashuv.

Sanoat sektori rivojlanishida klasterlashuv muhim rol o'ynaydi. Mahalliy sanoat korxonalarining birlashishi, texnologik va innovatsion hamkorlik, resurslarni birgalikda boshqarish samaradorlikni oshiradi. Bu yondashuv sanoatning yangi tarmoqlarini yaratish, tarmoqdagi kichik va o'rta korxonalarni qo'llab-quvvatlash va ularni xalqaro bozorga chiqarish imkoniyatlarini yaratadi.

Barqaror rivojlanish.

Sanoat korxonalarining barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun ekologik va iqtisodiy jihatdan barqaror siyosatlar ishlab chiqish zarur. Ishlab chiqarish jarayonlarida tabiiy resurslarni tejash, chiqindilarni qayta ishlash va energiya samaradorligini oshirish muhim. Shuningdek, mehnat sharoitlarini yaxshilash va xavfsizlik standartlariga rioya qilish, ekologik toza texnologiyalarni joriy etish sanoat rivojlanishini uzoq muddatda barqaror qilishga yordam beradi.

Yosh kadrlar va malaka oshirish.

Sanoat sektorining rivojlanishida malakali kadrlarning roli juda katta. Ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarishda yuqori malakali mutaxassislar va texnik kadrlar zarur. Shuning uchun, yoshlarni sanoat sohasiga jalb qilish, ularni malaka oshirish va mutaxassislikka o'qitish muhim ahamiyatga ega. Sanoat korxonalarini o'z xodimlarini doimiy ravishda qayta tayyorlash va yangilashga intilishi kerak.

Xalqaro hamkorlik.

Sanoat korxonalarining muvaffaqiyatli rivojlanishida xalqaro hamkorlikni kuchaytirish, tajriba almashish, texnologiyalarni joriy etish va eksport imkoniyatlarini kengaytirish muhim. Yangi bozorlar ochish va ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish uchun xorijiy davlatlar bilan hamkorlik aloqalarini rivojlantirish zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sanoat korxonalarini barpo etish va rivojlantirish strategiyasi ko'p jihatdan mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Sanoat sohasining muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun integratsiya, innovatsion texnologiyalarni qo'llash, investitsiyalarni jalb etish va kadrlar malakasini oshirish zarur. Bularning barchasi sanoatni barqaror va raqobatbardosh qilib, global bozorda o'z o'rnini topishga yordam beradi. Rivojlanish strategiyasini optimallashtirishda barcha sohalar o'rtasida o'zaro hamkorlik va resurslarni samarali boshqarish eng muhim omil bo'lib qoladi.

Sanoat korxonalarini barpo etish va rivojlantirish strategiyasini optimallashtirishda xorijiy olimlarning tadqiqotlari katta ahamiyatga ega. Ular texnologik innovatsiyalar, barqaror rivojlanish, raqobatbardoshlik va resurslarni samarali boshqarish kabi masalalarni ta'kidlaydilar. Shu bilan birga, ishlab chiqarishni optimallashtirish va yangi texnologiyalarni joriy etish sanoat korxonalarining muvaffaqiyatli rivojlanishida muhim o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Professor Michael E. Porter., (The Free Press 1980)., Creating and Sustaining Competitive Advantage.
2. Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. (2009). Strategy Safari: A Guided Tour Through The Wilds of Strategic Management. Free Press, New York.
3. Slack, N., Brandon-Jones, A., & Johnston, R. (2019). Operations Management (9th ed.). Pearson Education Limited, Harlow, UK.
4. Hill, C. W. L., & Jones, G. R. (2012). Strategic Management: An Integrated Approach (10th ed.). Cengage Learning, Boston, USA.
5. Henning Kagermann, Wolfgang Wahlster, Michael Rüßmann, and Klaus Schwab., Industry 4.0.
6. Yuldashev, N.S., Xorijoy investitsiyalarning O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga ta'siri.
7. N.G'.Karimov, R.X.Xojimatov, J.X.Razzoqov. Investitsiya. –T: "Iqtisodiyot", 2019., O'quv qo'llanma.
8. M.S.Qosimov., Investitsiya loyihalari tahlili. Darslik. –T: " Innovatsion rivojlanish nashiriyot matbaa-uyi"., 2021.
9. N.G'.Karimov, A.S.Axmedov. Moliya asoslari: moliya va investitsiyalar. O'quv qo'llanma.–T: " Innovatsion rivojlanish nashiriyot matbaa-uyi"., 2021.
10. R.S.Muratov, A.S.Kucharov, D.M.Rasulev. Investitsion tahlil. Darslik. –T., 2017.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100